

EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES

VOLUME03 ISSUE01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7549000>

Pages: 38-42

KOREYS TILIDA IBORALARNING PAYDO BO'LISH MANBALARI

Ahmedov O'ktamjon O'roqovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Koreys tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o'qituvchisi

ABOUT ARTICLE

Key words: koreyscha iboralar; ibora manbalari; koreys frazeologiyasi; madaniy va tarixiy an'analar.

Received: 15.01.2023

Accepted: 17.01.2023

Published: 18.01.2023

Abstract: Ushbu maqolada koreys tilidagi iboralarning etimologiyasi batafsil o'rganib chiqilgan. Taqdim etilgan iboralar kelib chiqish manbalariga ko'ra atrof-muhit hodisalari, kasbiy soha, frazeologik birliklar, tarixiy haqiqatlar va voqealar asosida yaratilgan iboralar kabi turlarga ajratilib o'rganilgan. Iboralarning tahlili manbalarni o'rganish, ularning ma'nosini tushunish, to'g'ri qo'llash va tilning milliy-madaniy o'ziga xosligini aniqlashga yordam beradi.

INTRODUCTION

Iboralar og'zaki, yozma va badiiy koreys tilining bir qismi bo'lib, tilning neytral vositalaridan foydalangan holda kishining ifodalab bo'lmaydigan his-tuyg'ulari va hayajoni, ruhiy qo'zg'alishlarini yetkazishga yordam beradi. Koreys tilidagi ayrim iboralar yaqin davrlarda paydo bo'lgan bo'lsa-da, ularning aksariyati qadimda shakllangan.

Koreys tilidagi iboralar o'zida koreys xalqining tarixi, urf-odatlarini, etnik shakllanishi, turmush tarzi haqidagi og'izdan-og'izga o'tib, xalq orasida tarqalib, turli sinovlar asosida hayot haqiqatiga aylangan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli, ushbu frazeologik birliklarning mazmunini nafaqat bevosita semantik mazmun nuqtai nazaridan, balki ularning etimologiyasi nuqtai nazaridan ham o'rganish mumkin.

Koreys iboralari manbalarining o'ziga xosligi, birinchi navbatda, koreys milliy madaniyatning o'ziga xosligi, tashqi dunyo va koreys xalqi tarixini obrazli idrok etishi bilan asoslanadi. Koreys xalqi

voqelikni o'ziga xos tarzda ajratib, so'ngra faqat o'zlarining mentalitetiga mos keladigan elementlarinigina tanlagan holda ko'rsatadi. Quyida koreys tilidagi ana shunday bir nechta iboralarining kelib chiqish va qo'llanilish holatlarini o'rganib chiqamiz:

골탕먹다 qiyin vaziyatda o'zlikni topish, achchiq tajribaga ega bo'lish,

날새다, 녹초가되다 qo'ldan ketmoq, qo'dan chiqarmoq, 미역국먹다, 바가지쓰다 ortiqcha to'lov shi chimirilme da go'yo, hech narsa bo'lmagandek ko'rsatmoq a'yangul me da noz qilmoq, ishva qilmoq, erkalanmoq, 약오르다 g'azablanmoq, jahl qilmoq, 줌이 쭈시다 sabrsizlanmoq, 진이 빠지다 qo'ldan ketmoq, 풀이죽다, 활개치다 qalbi xohlagan ishni qilmoq. Bu kabi iboralarni tahlil qilish jarayoni iboralarni quyidagi bir necha omillarga ajratib o'rganish orqali amalga oshirildi .

1. Atrof-muhit hodisalari. Atrof-muhit hodisalarini kuzatgan va o'rgangan odam, u sezgan tabiiy va moddiy narsalarning o'ziga xos xususiyatlari insonning xatti-harakati yoki holatining xususiyatlariga o'tishi mumkinligi to'g'risida xulosa chiqaradi. Aytish joizki, bunday kuzatishlar asosida vujudga kelgan iboralarda koreys xalqiga xos milliy xususiyatlar aks etmaydi. Koreys milliy imidjida ushbu o'ziga xoslikning maxsus ko'rsatkichlari, shuningdek, originallik, bo'lmasligi ham mumkin. Bunday frazeologik birliklar o'z tarkibiy qismlariga ko'ra nozik ma'noni ifodalaydi, ammo uning mohiyati o'zbek tiliga yaxlit tarjima qilinmaydi. Boisi frazeologik tasvir juda "shaffof" bo'lib, bu idiomalar asosidagi voqelik hodisalari universaldir. Biz bu holatda so'zma-so'z tarjimadan foydalansak, unda frazeologik birlikning ma'nosi yanada oydinlashadi.

Bunga misol qilib 녹초가 되다 (so'zma-so'z eritilgan shanga aylanmoq) – charchamoq iborasini keltirish mumkin. Bu ibora erigan sham tasviriga asoslangan bo'lib, "tamom bo'lgan" holatdagi odam tasviri bilan taqqoslanadi. Sham erishi bilan yumshab, o'z shaklini yo'qotadi. Inson ham huddi sham kabi erib, holdan toyishi mumkinligi holati ushbu ibora orqali yoritiladi. Koreyslarning «이틀 밤 잠을 못자 녹초가 되었다» jumlasini "Ikki kechadan beri uxlamadim, shuning uchun men butunlay holdan toyganman" deb tarjima qilish mumkin. Shunday qilib, erigan sham bo'lish iborasi jismoniy yoki ruhiy jihatdan charchagan odamlarga nisbatan qo'llaniladi.

Navbatdagi ibora 약오르다 bo'lib, jahldor bo'lmoq, jahl qilmoqni anglatadi. Dastlab, koreyslar bu iborani o'tkir yoki achchiq ta'mga ega bo'lgan maxsus tirnash xususiyatini beruvchi komponentni o'z ichiga olgan tamaki yoki qizil qalampir kabi ayrim o'simliklarning pishib yetish davriga ishora qilish uchun ishlatgan. Asta-sekin, bu ibora kengroq ma'noga ega bo'gan va endilikda bu ibora yordamida koreyslar g'azablanish, norozilik yoki jahl qilish holatini ifodalaydi. Koreyslarda o'zining xatti-harakati bilan boshqalarni bezovta qiladigan do'stiga quyidagi iborani aytishi mumkin: «제발 사람 약오르게 하지 말아!». Bu "iltimos, odamlarni g'azablantirma!".

줌이 쭈시다 (tinchlik bermaslik) iborasi sabr qila olmaslik degan ma'noni anglatadi. Ushbu

iboraning ma'nosi juda sodda tarzda tushuntirilgan. Ko'z oldida uchib, odamga tinchlik bermaydigan hashoratga chidash qiyin bo'lib, bir qator noqulaylikni tug'diradi. Ushbu holatdan kelib chiqib bu ibora ko'pincha hayajonlangan, sabrsizlikni boshdan kechirgan yoki joyida o'tira olmaydigan odamning xatti-harakatlarini tasvirlash uchun ishlatiladi. Misol tariqasida, «그녀는 그 소식을 말하고 싶어 줌이썩었지만 비밀을 지킬 것을 맹세했다», "U haqiqatan ham bu yangilikni aytishni xohlardi, biroq u buni sir saqlashga qasam ichgan" deb tarjima qilinadigan bu jumlada qizning sabrsiz holati tasvirlangan.

Atrof-muhitning yana bir hodisasi진이 빠지다 (qatronlar pastga oqadi) – charchamoq iborasida o'z aksini topgan. 진, ya'ni, qatron tabiat bag'rida daraxt qobig'ida paydo bo'ladigan yopishqoq modda hisoblanadi. Tabiat qonunlaridan ma'lumki, qatronning yo'qolishi kasallik, ba'zan esa hatto daraxtning o'limi haqida "signal" bo'lishi mumkin. Dam olmasdan, surunkali mehnat qilgan insonning bor kuchini sarflashi daraxt qatronini yo'qolishi bilan qiyoslanadi. Misol uchun, «긴 여행으로 나는 완전히 진이 빠졌다» - "Uzoq sayohat meni butunlay charchatdi".

Qattiq qog'oz yoki kraxmalli mato tayyorlashda bug'doy uni yoki guruchdan qaynatilgan yelimdan foydalanilgan. Kraxmalli kiyimlar biroz vaqt o'tgach, yelim bug'lanishi natijasida o'z shaklini yo'qotgan. Shu tariqa, xalq orasida 풀이 죽다 (yelimi eridi) iborasi paydo bo'lgan. Bu ibora energiyadan mahrum bo'lgan, kayfiyati buzilgan, ilhomi yo'qolgan va tushkunlikka tushgan inson holatini tasvirlash uchun ishlatiladi. Misol uchun, «풀이 죽어 보이는데 무슨 일이 있었어요?» — Tushkunlikka tushganga o'xshaysiz, nima bo'ldi?

2. Kasbiy soha. Koreys tilidagi ko'pgina iboralar ma'lum bir ijtimoiy, professional muhitda paydo bo'lgan va keyinchalik keng ommalashgan. Kasbiy faoliyatning barcha turlari o'ziga xos lug'at hamda atamalarga ega bo'lib, ba'zan, metaforik maqsadlarda adabiy til negiziga kirib boradi. Faoliyatning turli sohalarida band bo'lgan kishilar tomonidan yaratilgan iboralar qisqa, so'zlashuv, jonli va zamonaviy hayotni aks ettirib, har doim ifodali nutqda qo'llaniladi.

날새다 iborasi ayni shu holatni ifodalab, muvaffaqiyatsizlikka uchramoq, imkoniyatni boy bermoq, degan ma'noni anglatadi. Masalan, suratga olish jarayonida film rejissyori ssenariyga ko'ra tunda ba'zan sodir bo'ladigan sahnani suratga olishi lozim. Ishchi guruh va butun aktyorlar jamoasi qorong'u tushishini kutib hech ish qilmasligi mumkin. Bunday holatda bir soat asrga teng bo'lishi hech kimga sir emas. Biroq, odatiy mashg'ulotlar, test sinovlari, qayta suratga olish sahnasi paytida vaqt juda tez o'tadi. Afsuski, bu tunda rejissyor kutgan hodisa ro'y bermaydi. Quyosh ko'tariladi, yorug'lik tarala boshlaydi, ammo kerakli sahna hali suratga olinmagan. Ushbu film ustida ishlayotgan har bir kishi uchun tun behuda o'tdi va ular ushbu sahnani suratga olish uchun yana kun bo'yi kutishadi. Shu tariqa, o'z vaqtida ishni tugatishga ulgurilmasa yoki biror narsa rejalashtirilganidek chiqmasa, "imkoniyat

qo'ldan ketdi" deyishadi. «올 겨울동 남아시아 여행은 아무래도 날샌거같다. 일이 너무 밀렸어» - "Menimcha, bu qishda Janubi-Sharqiy Osiyoga sayohat qila olmayman. Ishlarim juda yig'ilib ketdi" jumlasida aynan shu kabi holat ifodalangan. Bu ibora dastlab, kino sohasida faoliyat yuritadigan insonlar tomonidan qo'llanilgan, keyinchalik u kengroq ma'noga anglatib, kundalik nutqqa kirgan.

3. Frazeologik birliklar. Koreys tilida so'z o'yiniga asoslangan iboralar soni kam. Qoida tariqasida, bu iboralar omonimlarni yaratishga asoslangan so'z birikmalaridan yasaladi. O'yin so'zining mohiyati ikkita mos kelmaydigan ma'noning bir fonetik (grafik) shaklda to'qnashuvi yoki kutilmagan kombinatsiyasida joylashadi. Bir so'z birikmasining frazeologik birlikka aylanishi, uning tarkibidagi u yoki bu elementning oldindan aytib bo'lmasligi tufayli yuzaga kelgan ajablanish ta'sirida osonlashadi.

골탕먹다 (mol go'shtidan sho'rva yeyish) iborasi xuddi shunday so'z o'yinlariga asoslangan bo'lib, qiyin vaziyatga tushib qolish, achchiq tajribaga ega bo'lish kabi holatni yoritadi. Mol go'shtining suyak iligidan tayyorlanadigan sho'rva 골탕 deb ataladi, bu yerda 골suyak iligi, 탕 esa quyuq sho'rvadir. Chirimoq, talon-taroj bo'lmoq ma'nosini anglatuvchi 끓다 fe'li tovush jihatdan 골탕sho'rva otiga o'xshash bo'lgani uchun 끓다fe'lining ma'nosi berilgan. Oxir-oqibat, bu idiomatik ibora끓탕먹다sifatida paydo bo'lgan.

Bu iboraning keyingi talqinini "achigan sho'rva ichmoq" - "achchiq tajribaga ega bo'lmoq, yo'qotishlarga uchramoq" shaklida uchraydi. Bu idiomatik ibora talqinining yaqqol misolini quyidagi gapda ko'rishimiz mumkin: «버스 파업으로 서민들만 골탕을 먹고 있다» "Avtobus haydovchilarining ish tashlashganidan faqat oddiy fuqarolar ziyon ko'rmoqda".

4. Tarixiy haqiqatlar. Ayrim idiomalarning ildizi o'tmishga borib taqaladi. Bunday idiomalar o'z zamirida zamonaviy koreys xalqi hayotida deyarli uchratish mumkin bo'lmagan hodisalar va narsalarni qamrab oladi. Ular eskirgan obyektlar, bir vaqtlar mavjud bo'lgan, ijtimoiy amaliyot tomonidan yaratilgan odatlar bilan bog'liq. Biroq, ularning xotirasi kundalik nutqda keng qo'llaniladigan koreys tilining idiomalarida saqlanadi. Ko'pincha bunday idiomatik iboraning ma'nosini tushunish qiyin, ammo bu uning tarkibidagi komponentlar o'rtasida mantiqiy bog'liqlik yo'qligini anglatmaydi.

"Frazeologik obrazning tarkibiy qismlari ma'lum bir xalqqa xos voqelik bo'lib (toponimlar, antroponimlar, gidronimlar va boshqalar), ular ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan juda oson idrok etiladi, chunki, unda milliy cheklovlarning "yuzada yotuvchi" lingvistik belgilari qiyinchiliksiz aniqlanadi. Ammo ko'pincha tasvirning milliy o'ziga xosligi u qadar "oson va darhol" amalga oshirilmaydi: uni aniqlash uchun alohida leksik komponentlarning tarixiy etimologiyasi va ularning grammatik tuzilmalariga murojaat qilib, chuqurroq tahlil qilish talab etiladi.

5. Voqealar asosida yaratilgan iboralar. Koreys tilida ko'plab iboralar mavjud bo'lib, ularning kelib chiqishi tarixiy muhim voqealar bilan bog'liq. 미역국 먹다iborasi ana shunday iboralardan biridir.

미역국 먹다 imtihondan o'ta olmay qolish, uddasidan chiqmaslik kabi ma'nolarni bildiradi. Koreyada sho'rva turlari juda ko'p. Shu bois, "Koreys diyori - sho'rva diyori" degan xazilomuz fakt qayd etilgan. Sho'rvalar orasida keng tarqalgani 미역국 sho'rvasi bo'lib, an'anaga ko'ra, 미역국 dengiz o'tlaridan tayyorlanadi va endi "ko'zi yorigan" ayollarga beriladi. Koreys ayollari shilimshiq, "silliq" dengiz o'tlaridan tayyorlangan bu sho'rvani iste'mol qilish hazm jarayonini tezlashtiradi, deb hisoblashadi. Shuning uchun, tug'ilgan kunida iste'mol qilingan dengiz o'tlari sho'rvasi butun yil davomida omad keltirishiga ishoniladi.

미역국 먹다 iborasi qadimgi Joseonning so'nggi davrida, 1907-yilda, yapon tajovuzkorlari tufayli Joseon davlati armiyasi majburan tarqatib yuborilganida paydo bo'lgan.

Koreys tilida armiyani tarqatish so'zi tug'ilish so'zi 해산 bilan bir xil talaffuz qilinadi. Ommaviy ong bu leksemalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish o'rnatib, tartibdan tashqari ma'noli yangi frazeologik birlikni yuzaga keltirgan. Shunisi e'tiborga loyiqki, koreys bolalari muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqib, imtihon topshirish arafasida 미역국 yemaslikni afzal ko'radi. «새롭게 바뀐 대학입시는 고차적 사고 능력이 없으면 미역국 먹기 십상이라고 하는데, 결코 만만치 않겠구나» - "Yangi kollejga kirish imtihonida fikrlash qobiliyati yuqori bo'lmasa, 미역국 sho'rvasini yeyish oson, deyishadi, imtihon oson bo'lmaydi.

Ushbu maqolada idiomalarning kelib chiqish manbalari etimologik jihatdan tabiat olami, kasbiy soha, tarixiy voqelik hodisalari bilan bog'liqligi o'rganib chiqildi. Bundan tashqari, bir qator idiomalar so'z o'yini (frazologik so'z) orqali paydo bo'lishi ham tasdiqlandi. Koreys iboralarining kelib chiqishini o'rganish nafaqat ularning zamonaviy tildagi ma'nosini yanada tushunarli qiladi, balki Koreya va uning madaniyati haqidagi tushunchamizni sezilarli darajada kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rashidova U. O'zbek tilidagi iboralarning sematik pragmatik tahlili –Samarqand 2018.
2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. Toshkent: O'zbekiston, 1978.
3. Yusufjonova M. Koreys xalqining milliyligi va madaniyati aks etgan froziologizmlarning o'zbek tilidatalqini. Toshkent. 2015.
4. Kogay Iu. P. Frazologizmy koreyskogo iazyka [Idiom of the Korean language] Available at: <http://fileskachat.com/download/327008ef6be4051c41492eec1f16448612c5c.html> (accessed November, 29, 2016).
5. 권영도.(1999). 영어 관용어의 고찰과 교수법에 관한 연구. 『외국어교육』, 5(2),189-210.
6. 박영진, 송무.(2007). 영어 관용어의 인지 기제 교육의 학습 효과. 『영어교육연구』, 19(4),201-223.